

КОРРУПЦИЯВИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ҲАҚИДА ХАБАР БЕРГАН ШАХСЛАР ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Мажидов Шахзод Абдихалил ўғли

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

таянч докторанти

e-mail:shohzodmajidov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205543>

Аннотация. Мазкур мақолада коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахслар тушунчаси юзасидан ҳуқуқшунос олимларнинг назарий қарашлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, коррупцияга қарши курашиш, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар, хабар берган шахслар (whistleblowers), ҳуқуқий ҳимоя.

Ўзбекистон Республикасида коррупцияга нисбатан муросасиз муносабат муҳитини янада шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон – 2030» стратегияси қабул қилинди. Мазкур стратегияда қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимидаги ислохотлар йўналиши доирасида «Коррупциявий омиллари бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ишларини жадал давом эттириш асосий вазифа сифатида белгиланди [1]. Бундай тусдаги тезкор хабар бериш имкониятини таъминловчи механизм ва чоралар халқаро-ҳуқуқий стандартлар, кўплаб хорижий мамлакатлар қонунчилиги амалиётида аллақачон батафсил равишда тартибга солинган. Бу эса ўз навбатида, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахсларнинг [кейинги ўринларда хабар берган шахслар деб юрилади] тушунчасини назарий жиҳатдан таҳлил ва тадқиқ қилиш муҳим аҳамият касб этишини назарда тутмоқда.

«Transparency International» халқаро ташкилотининг «коррупциянинг идрок этиш индекси» (CPI) натижалари эълон қилиниш даврида ноҳукумат ташкилот томонидан давлатларининг давлат сектори ҳамда хусусий секторда коррупция даражасини камайтиришга ҳамда CPI даги ўрнини оширишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилади. Мазкур тавсиялар орасида ҳар бир давлат давлат сектори ва хусусий секторда коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишга қаратилган тизим сифатида коррупциявий жиноятлар тўғрисида хабар бериш механизмини ишлаб чиқиш ҳамда йўлга қўйиш лозимлиги таъкидланган [2]. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, коррупцияви ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берувчиларни аниқлашда ёки ҳукумат уларни ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда ривожлантиришда ягона таҳлил ҳамда ёндашув мавжуд эмас. Шу нуқтаи назардан, мазкур тушунча юзасидан бир қатор ҳуқуқшунос олимлар томонидан ўз концепцияларини ишлаб чиқишга ҳаракат қилинган. Жумладан, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш концепция биринчи марта XIX асрнинг бошларида пайдо бўлган, давлат ва хусусий секторда ҳамда ташкилотларда содир бўлаётган ёки содир этилиш эҳтимоли бўлган нотўғри хатти-ҳаракатлар, фирибгарлик

ёки коррупция ва умуман қонун ёки ахлоқий меъёрларга зид деб ҳисобланган ҳар қандай фаолият ҳақида хабар берадиган шахснинг маъносини олган [3]. «Transparency International» халқаро ташкилоти томонидан билдирилган таърифга кўра, хабар берган шахслар - жамоат манфаати, унинг яхлитлиги ёки обрўсига таҳдид соладиган ташкилот, давлат органи ёки компания фаолиятида бепарволик ёки суистеъмолликларни аниқлашга уриниш учун ходим, директор ёки ташқи шахс томонидан жамоат манфаатлари учун ошкор қилган шахслардир. [4].

Фикримизча, хабар берган шахслар тушунчасига таъриф беришда ушбу тушунча кенгроқ тарзда талқин қилиниши лозим. Ушбу тушунчага кўра, хабар берган шахслар бу нафақат коррупциявий ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида фош этувчи, балки соғлиқни сақлаш, атроф-муҳит, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ва қонун устуворлигига таҳдид соладиган бошқа ҳуқуқбузарликларни олдини олишга яқиндан ёрдам берувчи шахслар гуруҳидир.

Ҳуқуқшунос олим Р.Скатурронинг фикрича, хабар берувчи шахслар иш берувчилар назорати остида ноқонуний, ахлоқсиз ёки ноқонуний амалиётларни, ҳаракатларни амалга ошираётган шахслар ҳақида ташкилотлар раҳбарларига ошкор қилувчи шахслардир [5].

Бизнингча, олимнинг ушбу таърифда хабар берган шахсларни ташкилотнинг ичида содир бўлувчи ҳамда ташкилотнинг одоб-ахлоқ кодекслари билан тартибга солинган ҳолда бу ҳақида иш берувчини тегишли тарзда огоҳлантирилиши билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни назарда тутиши, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берувчи шахсларнинг ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш хатти-ҳаракатларининг тор доирада амалга ошишига сабаб бўлади.

Яъни бир ҳуқуқшунос олим Л.К.Гасиоровсканинг назарий қарашларида хабар берган шахслар тушунчасининг кенг (whistleblower) тарқалган элементи шундаки, ошкор қилиш қонунбузарликни ҳал қилиш ваколатига эга бўлган агентларга берилишидадир деб таъкидлаган [6]. Шунингдек, хабар берган шахслар тушунчаси ҳақида Л.К.Гасиоровсканинг фикрига ўхшаш ўлароқ назарий қарашлар В.Вандекеркхов, Ж.Ларен, В.Кендал ва Л.Рук сингари олимлар томонидан худди шунга ўхшаш фикрлар билдириб ўтилган [7]. Ҳуқуқшунос олимлар Ф.Чеварриа ва М.Чеварриа ва М.Силвестре ларнинг фикрича, коррупциявий ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берувчи шахслар коррупция шикоятларини қабул қилиш ва кўриб чиқишнинг институционал механизмлари тўғрисида кўпроқ маълумотга эга бўлган шахслардир [8].

Фикримизча, хабар берган шахслар хабар бериш механизмида коррупция тўғрисида ҳисобот бериш учун тегишли ҳимоя тизимлари мавжуд бўлмаслиги хабар берувчиларнинг давлатга нисбатан ишончини камайишига сабаб бўлади.

Профессор А.Ж.Бровнинг фикрига кўра, «хабар бериш (whistleblowing) ва «хабар берган шахслар» (whistleblower) тушунчаси умумий ҳуқуқий таърифга эга эмас ва улардан фойдаланиш академик ва сиёсий контекстларда ноаниқ бўлиб қолмоқда. Хабар берган шахс одатда бу маълумотни хабар қилиш ёки ошкор қилиш тўғрисида қарор қабул қиладиган нотўғри хатти-ҳаракатларнинг ички маълумотларига эга бўлган шахс деб тушунилади [9]. Академиклар Ж.Неар ва М.Микелилар томонидан хабар берган шахслар давлат хизматчилари томонидан (собик ёки ҳозирги) ноқонуний, ахлоқсиз ёки ноқонуний амалиётларни ўз иш берувчилари назорати остида, иш

берувчилар назорати остида бўлиши мумкин бўлган шахсларга ёки ташкилотларга хабар қилган шахслардир деб, таъриф берилган [10]. Ҳуқуқшунос олим Р.Надернинг фикрича, хабар берган шахс бу жамоат манфаатлари учун хизмат қилаётган, ташкилотнинг бузуқ, ноқонуний, фирибгар ёки зарарли фаолиятда эканлиги тўғрисида хабар бераётган шахсдир [11].

Фикримизча, ҳуқуқшунос олим Р.Надернинг фикрларига тўлиқ қўшилмаган ҳолда ҳақида хабар берган шахслар нафақат ўзлари меҳнат фаолиятини олиб бораётган ташкилотдаги коррупциявий ҳуқуқбузарликлар, балки маиший ҳаётда ҳам дуч келаётган коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахслар сифатида талқин қилиниши лозим деб ҳисоблаймиз. Бу эса ўз навбатида, коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг нафақат хусусий секторда, балки давлат секторида ҳам камайишига ва жамият манфаатларининг ҳимоя қилинишига олиб келади. Жумладан, Сидней университети ходими академик П.Бовден хабар берган шахсларнинг самарали корпоратив ҳимоя қилиш тизимлари давлатнинг катта иқтисодий ва молиявий фойда келтиришини таъкидлаган [12]. Ҳуқуқшунос олимлар Эатон ва Акерсларнинг фикрича, коррупция ҳақида хабар берган шахслар энг оддий шаклда ташкилот ичидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ички ёки ташқи шаклда ҳисобот берувчи шахслар сифатида таъриф берган [13]. Шунингдек, Ж.Надлер ва М.Скулманнинг таъкидлашича, хабар берган шахс одатда зарарни олдини олиш учун жамоатчилик эътиборини ноқонуний ҳаракатларга жалб қилиш мақсадида хабар бериш воситалари орқали ташкилот ичида содир бўлаётган қонунбузарликларга эътибор қаратувчи шахслар сифатида таъриф берган [14].

Фикримизча, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш гарчи бу атама дастлаб жамоатчиликка нисбатан ишлатилган бўлсада, кейингчалик давлат маблағларининг талон-тарож қилиниши, растрата қилиш, коррупциявий ҳуқуқбузарликларга бевосита дуч келган шахсларнинг, давлат хизматчиларининг ёки хусусий ташкилотнинг ҳар қандай ходими ёки ходими фаолиятини қамраб олувчи тушунча сифатида шаклланиб борган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш ўринлики, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш (whistleblowing (тўғрисида-тўғри таржимаси «хуштакбозлик») – бу жамоат эътиборини ёки ҳокимият вакили эътиборини давлат, хусусий ёки нодавлат секторлари ичидаги нотўғри ҳатти-ҳаракатларга жалб этишдир. Жумладан, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахслар (whistleblowers) эса давлат идораси, жамоат, хусусий ёки тижорат ташкилоти ходимлари томонидан содир этилган қонунга хилоф ҳатти-ҳаракатларни фош қилувчи шахс ҳисобланади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида”ги Фармони. ПФ-158-сон. 11.09.2023. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/97664>
2. Электрон манба: <https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing>
3. Whistleblower protection legislation and corruption. Maria Chiara Vinciguerra. University of Cambridge. Berlin, November 2018. Page 5.
4. Электрон манба: <https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing>

5. Ruggero Scaturro, Defining Whistleblowing, International Anti-Corruption Academy Research Paper Series No. 05, May 2018, citing J.P. Near and M.P. Miceli, "Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing", *Journal of Business Ethics* 4 (1985): 1-16 and 4. The ILO Thesaurus defines whistle-blowing as "the reporting by employees or former employees of illegal, irregular, dangerous or unethical practices by employers".
6. Lucja Kobron-Gasiorowska, "The COVID-19 Pandemic and the Whistleblower Protection in Poland", in *The Global Labour Rights Reporter: Access to Labour Justice*, ILaw Network 1, No. 1 (2021): 36-38.
7. John McLaren, Wesley Kendall and Laura Rook, "Would the Singaporean Approach to Whistleblower Protection Laws Work in Australia?", *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 13, No. 1 (2019): 91-108.
8. Franz Chevarria and Martha Silvestre, *Sistemas de denuncias y de proteccion de denunciante de corrupcion en America Latina y Europa* (Madrid: Programa EUROsociAL, 2013).
9. Professor AJ Brown, Submission 343, p. 2. Brown, in an article co-authored with Paul Latimer, notes that some jurisdictions extend whistleblower protections to 'anyone'. Nonetheless, Brown and Latimer argue in favour of limiting whistleblower protections to people with an institutional or employment connection to an organisation. See Paul Latimer and AJ Brown, 'Whistleblower Laws: International Best Practice', *UNSW Law Journal* 31, No. 3 (2008), p. 775-76.
10. Janet Near and Marcia Miceli, 'Organisational dissidence: the case of whistleblowing', *Journal of Business Ethics* 4 (1985), pp. 1, 4, as cited in Latimer and Brown, 'Whistleblower Laws', p. 768.
11. Nader, Ralph, Petkas, Peter J., and Blackwell, Kate. 1972. Whistleblowing. Quoted in Rongine, Nicholas M. 1985. Towards a Coherent Legal response to the Public Policy Dilemma Posed by Whistleblowing. *American Business Law Journal*, Summer, Vol. 23. Issue 2. P. 28.
12. Senate Economics References Committee, Performance of ASIC, p. 198.
13. <https://rajdhnicollege.ac.in/admin/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Whistle%20Blowing.pdf>
14. <https://rajdhnicollege.ac.in/admin/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Whistle%20Blowing.pdf>